

**“ELEKTR MASHINALARI” FANINI O‘QITISHDA TALABALAR
MUSTAQIL FIKRLASHLARINI SHAKLLANTIRISH MANBALARI**

Jo'rayev Mirjalol Qahramonovich.

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Elektr mexanikasi va
texnologiyalari” kafedراسي assistenti.*

jorayev159@mail.ru

Husenov Doniyor Radjabovich.

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Elektr mexanikasi va
texnologiyalari” kafedراسي stajyor o'qituvchi.*

Annotatsiya Maqolada “Elektr mashinalari ” fanini o‘qitishda har bir talabaning mustaqil fikrlashini, dunyo qarashini shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish orqali kelajakda malakali kadrlar tayyorlash maqsadimizdir.

Kalit so‘zlar: *individual, interfaol, optimallas, elektron, texnologiya, innovatsion, fundamental, mafkura.*

Источники самостоятельного мышления студентов в преподавании «Электрические машины».

Аннотация В статье важным фактором преподавания «Электрические машины» является формирование самостоятельного мышления, мировоззрения каждого ученика. Наша цель – подготовить квалифицированные кадры в будущем, научив студентов самостоятельно мыслить.

Ключевые слова: *индивидуальный, интерактивный, оптимизационный, электронный, технология, инновационный, фундаментальный, идеология.*

Sources of students' independent thinking in the teaching of "Electric machines".

Annotation In the article, an important factor in teaching "Electric Machines" is the formation of independent thinking, worldview of each student. Our goal is to

prepare qualified personnel for the future by teaching students to think independently.

Keywords: *individual, interactive, optimization, electronic, technology, innovative, fundamental, ideology.*

Zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanib ta'lim tizimga yangiliklarni olib kirish bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. O'quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda an'anaviy usullardan farqli o'laroq, yangicha pedagogik yondashuvlarni ta'lim jarayonida qo'llash zamon talabidir. Texnik sohada ta'lim oluvchi talabalar uchun dars mashg'ulotlari jarayonida yangicha [muhitni shakllantirish](#), zamonaviy virtual laboratoriyalardan, interfaol metodlardan foydalanib mazmunli olib borish zarur. Bu ayniqsa "Elektr mashinalari" fanini o'qitishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Markaziy Osiyo davlatlari ichida ilk bor O'zbekistonda «Energiyani tejoychi elektrotexnika tizimlari va komplekslari» bakalavr ta'limi yo'nalishi va «Sanoat qurilmalari va komplekslarining energiyani tejoychi elektr jihozlari va tizimlari» magistratura mutaxassisligi Toshkent Davlat texnika universiteti hamkorligida Germaniyaning Berlin texnika universiteti, Gretsiyaning Afina ta'lim texnologiya instituti va «Energetika menejmenti» magistratura mutaxassisligi va vertual laboratoriyalari tashkil qilindi. Mamlakatimizda rivojlangan davlatlar qatori jahon ta'lim tizimida yuqori samara berayotgan ilg'or ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish va amalda qo'llash jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Buning yorqin misoli sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining tashabbusi bilan bir guruh pedagog olimlar tomonidan ijodiy hamkorlikda Buxoro muhandislik texnologilari instituti va Belarusiyaning "Белорусского национального технического университета" birgalikda Pedagogik texnologiya tamoyillari va qoidalarini ishlab chiqilgani va uni amalda foydalanish uchun tavsiya qilinganini ko'rsatish mumkin.

Ta'lim mazmuni, metodi va tashkil etilishini takomillashtirish masalasi dolzarb masaladir. Shu bois ta'lim jarayoni pedagogikada yangi texnologiyalar

yaratilishini taqazo etadi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy, ba'zi xollarda yangi pedagogik texnologiya iborasini ishlatib keldik. Aslida bizning tasavvurimizda har ikkala termin sinonim o'xshashlikka ega deb hisoblangan xolda ish ko'rdik. Yangi pedagogik texnologiya mazmuni o'quv maqsadlarini nazarda tutgan texnologik ishlanmalar, o'quv maqsadlarni nazoratda tutuvchi o'ziga xos tasniflagichlar, internet tizimi va elektron darsliklar, test topshiriqlari, virtual laboratoriyalar, komyuter texnologiyalardan foydalanish to'liq o'zlashtirish imkonini beradi.

Buning uchun biz ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanamiz, ya'ni ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida talabalar mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirishga xissa qo'shamiz.

Innovatsion pedagogik texnologiya ta'lim tizimining ratsional yo'llarini ishlab chiqaruvchi va loyihalashtiruvchi jarayon bo'lib, unda professor-o'qituvchilar ma'sul shaxs hisoblanadi. Chunki uning asosiy vazifasi axborotni talabalarga tez, aniq, lo'nda va tushunarli tarzda yetkazib berishdan iboratdir. Talabalarning yangiliklarni qabul qilishlari va bunga moyilliklari hamda fe'l-atvori har xil bo'lishiga qaramay professor-o'qituvchilar talabalarni mustaqil fikrlash, mushohada qilish, xulosa chiqarishga o'rgatishi lozim. Bunda talaba asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lib, o'qish, mutoala qilish, chizma chizish, proyeksiyalarni, formulalarni tushunish, asboblardan to'g'ri foydalana olish ba ishlata bilish, bir-birlari bilan hamkorlikda qo'yilgan muammolarni yechishda ustoz shogirt sifatida asosiy vazifalari hisoblanadi.

Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarish va yangilanishlar talabalarga yangi bilim, ko'nikma va malakalarni berish bilan bir qatorda, yoshlarimizning o'ziga va boshqa insonlarga, jamiyatga, davlatga, tabiatga nisbatan o'zgarishini, vatanparvarlik g'oyalarini ongiga va qalbiga singdirishini ham ko'zda tutiladi. Demak, ta'lim muassasalarimizni faoliyati asosan talabalarimizni demokratik jamiyatda mustaqil fikrlaydigan, o'z dunyoqarashiga ega ma'naviy-komil inson bo'lib shakllanishiga qaratilgan bo'lishi kerak.

Professor-o'qituvchilar o'z oldiga qo'yilgan murakkab, mas'uliyatli va dolzarb vazifalarni bajarish uchun ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarni shakllantirishi quyidagi xislatlarga ega bo'lishi kerak:

- zamonaviy, ilmiy va madaniy-marifiy taraqqiyotning mohiyatini chuqur tushuna bilishi;
- dunyo va inson haqidagi bilimlar tizimini chuqur va keng nuqtai nazardan anglashi;
- axborot ta'lim texnologiyalarini va o'qitish vositalarini ta'lim berishda tatbiq etishi;
- internet tarmog'i to'g'risida tushunchaga ega bo'lishi va undan o'z bilimini oshirishda foydalana olishi;
- pedagogik mehnatning samaradorligini tahlil etish yo'llarini bilishi va o'z-o'ziga baho bera olishi;
- oilaviy ta'lim-tarbiya muammolari bo'yicha tasavvurlarini rivojlantirishi;
- umuminsoniy, milliy madaniy va qadriyatlar;
- milliy g'oya va milliy mafkura hamda iqtisodiy islohotlar mohiyatini tushunib yetishi;
- yangi pedagogik texnologiyalarning asl mohiyatini tushunib olishga;
- dars jarayonida pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish yo'llarini bilishi;
- talabalarning fikrlashlari va bir-birlari bilan fikr almashishlari hamda do'stona muhit yaratish uchun sharoit yaratishi;
- dars mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish uchun laboratoriya jihozlaridan foydalanish va mashg'ulotlar o'tkazishni o'zlashtirib olgan bo'lishi;
- texnik vositalar va o'quv vositalardan foydalanish yo'llarini bilishi;

Professor-o'qituvchilarga qo'yiladigan yuqorida keltirilgan zamon talablari majmuini amalga oshirish uchun har bir professor-o'qituvchi yangicha fikrlash tafakkurini o'stirishi, pedagogik texnologiyalarni mustaqil o'rganishi, uning maqsad va vazifalari nimalardan iborat ekanligini chuqur bilib olishi kerak.

Talabalar mustaqil ishi-o'quv rejasida muayyan fanni o'zlashtirish uchun belgilangan o'quv ishlarining ajralmas qismi bo'lib, unga ajratilgan vaqt meyorida berilgan topshiriqlarni talaba tomonidan professor-o'qituvchilarning ishtirokisiz bajarilishidir.

Talabalar mustaqil ishining asosiy maqsadi-o'qituvchining rahbarligi va nazorati ostida muayyan o'quv, o'quv-metodik, ilmiy va ilmiy-pedagogik ishlarni mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdir.

“Elektr mashinalari” fanidan talabalarning mustaqil ishini tashkil etishda mashg'ulot turiga tegishli mustaqil talim soatiga mos keladigan topshiriqlar tuziladi. Ma'ruza mashg'ulotining har bir bo'limiga tegishli mustaqil ish topshiriqlarini tuzishda soddadan murakkabga qarab boriladi va topshiriqlar shunday tuziladiki, uning 60-70% foizi belgilangan standart talablarini bajarsin, bunda talaba o'z imkoniyatlari darajasida yuqori ko'rsatkichlarga erishishi mumkin. Topshiriqlar to'plamiga asos qilib ma'ruzada o'tilgan tayanch so'z va iboralar, ularning lug'ati, sharhi, mazmuni va shunga o'xshashlarni olish maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari o'qitishning kompyuterlashgan, axborot va boshqa zamonaviy texnologik vositalardan (turli animasiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqalar) foydalanish hozirgi zamon talabidir.

Tajriba mashg'ulotlarini olib borishda, K-4822-3 rusumli laboratoriya stendi, rotori qisqa tutashgan asinxron motor, transformatorlar, turli o'lchov asboblari, voltmetrlar, ampermetrlar, ommetrlar, to'g'rilagichlar UIP-1, VSV-1, sig'im o'lchagich E-4; turli xil qarshiliklar va kondensatorlar, elektrodlar, kuchlanish rostlagichi, chastotamer, turli nohiziqli elementlar, har hil quvvatli elektr lampalar, po'lat o'zakli va o'zaksiz turli xil induktiv g'altaklar, ulash simlari va boshqa asbob-uskunalardan foydalaniladi.

1-rasm K-4822-3 rusumli laboratoriya stendi

Tajriba mashg'ulotlarini virtual laboratoriyada bajaryotgan vaqtda o'quvchilarga didaktik jihatdan ko'rish, eslab qolish imkonini beruvchi yangi innovatsion texnologiya muhim rol o'ynaydi. Bugungi rivojlanayotgan texnika asrimizda har bir dars mashg'uloti jarayonlarini ishlab chiqarish korxonasining texnologik qurilmalaridan kelib chiqqan holda tanlab, tayyorlab o'qitish kelajakda biz tayyorlagan kadrlarimiz har qanday muammoga ilmiy yechim topa oladilar. Maqsadimiz talabaning ilmiy savodxonligini oshirish bilan birgalikda uning mustaqil fikrlashini tubdan o'zgartirib har bir bo'ladigan voqea hodisaga nisbatan oqilona va yakkilik bilan yechim topishidadir.

Muxtasar qilib aytganda hozirgi vaqtda shaxsiy rivojlanishga asoslangan bunday texnologiyalarga ehtiyoj bor: ijodiy va tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish, jamoada hamkorlik qilish. Yuqoridagi omillarga tayanadigan pedagogik texnologiyalardan foydalanish talabalarda bilim ko'nikma malaka kabi talablarni egallashi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Shaymatov B.X. Xafizov I.I. Xolmurodov M.B., Sattorov T.A., Darslik-
"Elektr mashinalari" Buxoro.: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti,
2021.635.b
2. Jo'rayev M. Q. "Oliy ta'lim muassasalarining elektr energetika yo'nalishi
talabalariga elektr mashinalari fanini hozirgi kunda o'qitish tahlili". Toshkent
2021 1-son 18 bet
3. Jo'rayev M. Q. "Elektr yuritmalari tezligini roslash usullari" Ilmiy-nazariy va
metodik jurnal Buxoro 2021, № 5 114 bet
4. Development of teaching methods in the field of "electrical machines" using
new pedagogical technologies 1Jorayev M. K, 2Husenov D. R, 3Sharopov F.K.
International Engineering Journal For Research & Development 584-586 p
5. Jo'rayev, M. Q., & Xudoynazarov, F. J. (2021). "Elektr mashinalari" fani
Taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. Academic Research in Educational
Sciences, 2(11), 1184-1190. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190 bet
6. Azizxujaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.:
Chulpan.2013. – 200 bet.
7. Jurayev Mirjalol Kahramonovich SOFTWARE ANALYSIS OF ELECTRIC
MACHINE SCIENCE ISSN: 2776-0960 Volume 3, Issue 1 Jan., 2022 143 | P a g e
8. Jo'rayev M.Q. Dunyoda yadro energetikasi taraqqiyoti rivojlanishini amaliy
ahamiyatining inavasion texnologiyalardagi bosqichlari. Maqola №12(79) soni
(dekabr, 2020).
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son
"O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar
strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni www.lex.uz
10. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-noyabr "O'zbekistonning yangi
taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora –
tadbirlari to'g'risi"dagi PF-6108 farmonida www.lex.uz